

La ética negativa en las meditaciones de Marco Aurelio

Negative ethics in the meditations of Marc Aurelius

Felipe Arthur Muñoz Becerra¹

Peer review: 03.06.2026

Received: 20.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20609287](https://doi.org/10.5281/zenodo.20609287)

Abstract

This paper aims to analyze the concept of negative ethics through the Meditations of Marcus Aurelius. To this end, we will first analyze the term, following Holzapfel, within the subject's discussion of value judgments and then trace this concept throughout this seminal work of Stoicism and ethics. In doing so, we advocate for a particular ethical approach within this school of thought that allows us to extend its legacy to the present day, with nuances that help us understand part of the current resurgence of Stoicism.

Keywords: Negative ethics, Meditations, Marc Aurelius, ethics.

Resumen

Este trabajo se propone analizar el concepto de ética negativa a través de las meditaciones de Marco Aurelio. Para esto, haremos primeramente una análisis del término siguiendo a Holzapfel, en la discusión de los juicios valóricos que hace el sujeto, para luego rastrear dicho concepto en esta obra representativa del estoicismo y de la ética. Con esto, defendemos una ética

¹ PhD Student. Universidad Católica del Maule | Felipearthurmunoz@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6763-2817>

particular en esta corriente de pensamiento que nos permite extender su legado hasta nuestros días, con matices que permitan comprender parte del auge del estoicismo actual.

Palabras clave: Ética negativa, Meditaciones, Marco Aurelio, ética.

1. Introducción

La importancia de la ética es una idea que se mantiene viva y cada día demuestra más su validez. Su misión en cuanto a la dignidad humana, buenas relaciones interpersonales, preservación del ser, del ambiente y demás, hacen que sea una materia de suma importancia. Por lo que hacer un trabajo sobre ética, que indague en sus elementos y propuestas, ha de ir en dirección de dicho paradero.

La profunda influencia que tuvo el estoicismo en la civilización grecorromana y asimismo en el pensamiento occidental, hacen que indagar en su temática sea no un trabajo obsoleto, al contrario, el gran auge que vive el pensamiento estoico en estos días da cuenta de la necesidad que hay sobre ideas que nos lleven a vivir de buena manera y a continuar con nuestro paso por la vida y las dificultades que ello implica, de la mejor forma.

Por lo tanto, en este trabajo queremos centrarnos en el concepto de ética negativa, como idea que puede ser de gran utilidad a la hora de considerar concepciones y trabajos éticos en dirección del buen vivir. Por ello, pretendemos esbozar una definición de dicho concepto, que ciertamente no ha sido ampliamente conocido ni trabajado como tal. Junto a ello, haremos posteriormente un análisis en las Meditaciones de Marco Aurelio, considerando este pensador como un gran referente del pensamiento estoico, que sin duda nos puede llevar primeramente a reconocer en él ideas sobre ética negativa y, por ende, ayudarnos con una nueva propuesta ética.

2. Qué es la ética negativa

Para entender mejor sobre la ética negativa debemos primeramente comprender qué son las valoraciones y cómo nos relacionamos con ellas, pues parte de la propuesta que se trabaja con la ética negativa es el retiro de las valoraciones.

Primeramente debemos reconocer que cada día hacemos valoraciones, es una práctica cotidiana que forma parte de nuestra forma de relacionarlos con el mundo y por ello, no podemos ignorar nuestra actitud valorativa (Gende, 2014, p. 270). Las valoraciones, definidas por Von Wright, son actos aprobatorios o desaprobatorios de un cierto sujeto respecto a un objeto o situación, donde ya sea que lo consideremos como positivo o negativo (Von Wright, 2001, p. 388).

Ahora bien, las valoraciones en sí mismas no son ni verdaderas ni falsas (Von Wright, 2001, p. 388), es decir, a ellas no les interesa ni tiene sentido atribuirles valores de verdad. Por lo que el criterio de verdad en torno a una valoración no es de primera discusión. Por otro lado, debemos mencionar que sí hay niveles de valoraciones, pues podemos aprobar o desaprobamos una cosa o un suceso con mayor o menor intensidad. De esta forma, el sujeto se mantiene en ese juego entre las valoraciones, aprobando o desaprobando mayormente o menormente objetos y situaciones.

Las valoraciones recaen sobre todo nuestro entorno ya sea sobre cosas, personas, fenómenos, situaciones, refiriendo cada valoración hacia algo, a un perro, la lluvia, un dibujo o la actitud de alguien (Holzapfel, 2000, p. 41). Así, nuestra actitud ética con las valoraciones está siempre referida sobre el ser, pensamos, por ejemplo, que el día de hoy está agradable o sobre la mala gestión política del gobierno actual; esto significa que nuestras valoraciones recaen también sobre el devenir, sobre el flujo del mundo frente al cual hacemos discriminaciones sobre si esto es bueno, inútil, esto es malo, despreciable, etc. Estamos ubicados en una determinada temporalidad y en ella emitimos dichas valoraciones.

Ahora bien, las cosas que por lo general se valoran no son valores en sí mismo, pues se habla comúnmente de valores a los que una persona o sociedad se inclinaría, valores occidentales u orientales, sin embargo, a dichos valores a los que tendemos no son valores en sí, sino que son objetos de valor, cosas valoradas (Von Wright, 2001, p. 386). Debemos sentar esta base que marca la diferencia entre valores y cosas valoradas, pues muchas veces se pasan elementos comunes por valores, tales como la democracia, o la amistad, cuando si bien ellos son considerados o valorados como buenos, no dice que sean un valor.

Como se puede notar desde ya, la relación entre valoraciones y valores es intrínseca, pues las valoraciones remiten en último término a valores (Holzapfel, 2000, p. 42). El individuo está valorando constantemente a partir de valores que ya están establecidos, que funcionan como

parámetros orientadores ya sean de origen divino, terrenal, proyectados por nosotros mismos, etc. No se hace una valoración sobre los mismos valores, aunque ello pueda ser pensado, sino que se valora desde los mismos valores, sobre sucesos y elementos en la realidad.

Según lo visto, podemos dilucidar una característica fundamental respecto a la valoración y es que como mencionamos anteriormente: «cuando valoramos, estamos siempre valorando positiva o negativamente» (Holzapfel, 1996, p. 27). Con esto, se sostiene la idea de que -tal como ya se ha desarrollado en distintos planteamientos axiológicos- los valores se pueden retrotraer platónicamente a lo bueno y lo malo.

El problema justamente se basa en la siguiente pregunta: ¿no hay un término medio? Tal como pregunta Von Wright (2001) ¿No hay valoraciones que ni aprueben ni desapruében, sino que se mantengan en una actitud de indiferencia? (p. 388). Esta pregunta surge precisamente debido a lo perjudicial que puede llegar a ser depender totalmente de la valoración negativa o positiva. Podemos pensar rápidamente en cómo se perjudicaría nuestra relación con el mundo si de ahora en adelante valoráramos negativamente la naturaleza y pusiéramos la raza humana por sobre ella valorando positivamente su intervención sobre todo nuestro entorno natural. Holzapfel (2000) dice:

El quedar adherido a ciertas valoraciones afecta también su relación con las cosas, ya sean naturales o artificiales (en el sentido de aquellas creadas o producidas por él mismo). Así, por ejemplo, esto es palmario en las valoraciones que recaen sobre la naturaleza, vista únicamente como fuente de materias primas aprovechables, o como valoramos los artículos de consumo. (p. 43)

Así, tenemos la tenaz y contumaz tendencia a quedar pegado en valoraciones sobre esto o aquello, ya sea la tecnología, la naturaleza, el dinero o cualquier cosa (Holzapfel, 2000, p. 42). Esto genera trabas también en torno a la comunicación y relaciones humanas en general, pues sería bastante complicado intentar sostener una comunicación genuina con alguien si estoy a cada instante valorándolo de determinada forma. Por tanto, si tendemos a quedar adheridos en ciertas valoraciones, de suyo que el hacer valoraciones constantemente sea muchas veces un problema para las relaciones humanas. Como preguntamos anteriormente, ¿No existe acaso la posibilidad de no hacer una valoración, de replegar dicha actitud humana y suspenderla?

Esto es posible y con ello se abre la posibilidad de una ética negativa, asumiendo una disposición a retirar las valoraciones, no aplicando la ética directamente a las escalas valóricas propuestas en la larga tradición, sino que iría en dirección de las valoraciones que se hacen a partir de ellas.

Para comenzar esta idea, debemos primeramente comprender que nuestras valoraciones vistas desde un plano metafísico son arbitrarias².

Cuando valoramos una persona en función de si es agradable o no, cuando lo vemos positivamente como eficiente o simpático, el valorar maneras de vestir o de expresarse, o cuando vemos el bosque en función de las pulgadas de madera que podrá producir eventualmente, tratamos de identificar el ser de las cosas (Holzapfel 2000). No obstante, el ser de las cosas se presenta de manera independiente a nosotros, es decir, que para acercarnos al ser tenemos que adoptar una nueva actitud consistente de la disposición al retiro de las valoraciones. Pues si analizamos bien, las valoraciones que hasta ahora hemos sostenido sobre algún fenómeno o cosa pasan de forma paralela a ellas, no la tocan ni mueven. Por esto, se hace necesario considerar un retiro de las valoraciones si queremos llegar al ser de las cosas, y con esto, adoptar la ética negativa.

La ética negativa, entonces, corresponde a una ayuda y salvedad en torno a la cristalización y estructuración de nuestra forma de ver el mundo, pues si hemos valorado de una forma algo por mucho tiempo, esto sin duda puede mermar nuestra relación con ello. Por ende, la ética negativa se presenta como una alternativa que pone en suspensión el juicio, la valoración, deja que el mundo se constituya como es y no bajo la interpretación constante y atrapante de una valoración positiva o negativa.

Ahora bien, proponer no valorar es justamente hacer otra valoración, esto es inevitable para el debate que estamos elaborando. La ética afirmativa es siempre indispensable, pues no puede haber una ética que sin más suspenda el juicio y retire las valoraciones, ya que siempre las necesitamos (Holzapfel, 2000, p. 48). Sin embargo, la ética negativa que se dirige a retirar las valoraciones hechas a partir de las escalas valóricas, para así acceder al ser, debe tener en cuenta el carácter cambiante de las mismas valoraciones y las implicancias de concebirlas como inamovibles, no sin pretender eliminarlas por completo.

² Esto lo complementaremos más adelante con la idea de adiáfora de los estoicos.

La propuesta de una ética negativa que ha gozado de buena recepción a lo largo de la historia es la de Marco Aurelio, gran representante de la escuela estoica. Esta última se apoya en la concepción del ser como un flujo adiafórico, es decir, que es indiferente a nuestras valoraciones. El mundo es, la realidad simplemente es, agregarle etiquetas de si es bueno o malo es un trabajo que hacemos como individuos de los que no estamos obligados de hacer; y cuando los hacemos de manera rígida caemos en ciertos prejuicios tendiendo a quedar adheridos a ellos. Esto nos pone frente a la suspensión del juicio valórico, que nos lleva a Marco Aurelio.

3. Ética negativa en las Meditaciones de Marco Aurelio

Comencemos con la siguiente cita:

La muerte y la vida, la buena fama y la mala, el sufrimiento y el placer, la riqueza y la pobreza, todas esas cosas ocurren indistintamente a los hombres tanto a los buenos como a los malos porque no son ni hermosas ni vergonzosas. No son ni buenas ni malas. (Marco Aurelio, 2018, p. 88)

Aquí tenemos, posiblemente, uno de los alcances al pensamiento estoico en su expresión más única en torno a la concepción del mundo y la realidad. Esta nos presenta la aplicación de la adiafóra y la indiferencia, concibiendo que las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Con esto, Marco Aurelio está planteando la idea de que el devenir cósmico transcurre de manera precisamente indiferenciada, o podemos decir, más allá del bien y el mal (Holzapfel, 1996, p. 27).

De cierta forma, esto nos entrega una nueva forma de entender el mundo al establecer una relación de indiferencia frente al mundo, con una ruptura de las ataduras que puedan cegar y aprisionarnos en valoraciones constantes y definitorias. Este pensamiento se vuelve de todos modos interesante, planteando una ida que recuerda la epojé husserliana o bien un despejo del ser. Las cosas, según esta idea, se mostrarían los más cercanamente como ellas mismas independiente de nuestra valoraciones, buscando aproximarnos al ser de las cosas (Holzapfel, 2000, p. 57)

El pensamiento ético negativo junto con la suspensión de las valoraciones nos lleva a considerar de forma diferente el mundo y nuestro entorno, no enfocando la adiafóra en desustancializar las cosas de supuestos éticos, sino invitándonos a asumir que el bien y el mal radican exclusivamente en nuestros juicios; esto nos llevaría a concebir el mundo por medio de la aceptación del acontecer tal como es (Holzapfel, 2000, p. 58).

Resumiendo, la adiafóra relacionada con la suspensión del juicio tiene un puesto importante frente a las valoraciones humanas, pues plantea la ética negativa como operación adiafórica, es decir, retirando nuestras valoraciones tras los entusiasmos de los cuales somos presa constantemente (Holzapfel, 1996, p 28). Así, considera el devenir de forma indiferente, adjudicando en forma acrítica valores a fenómenos y situaciones.

Si reconocemos en la experiencia filosófica la posibilidad de abrirse a un *continuum* del ser, tenemos entonces que nuestra eticidad debe y puede ser capaz de ir hasta un nivel radical para percatarse lo arbitraria que serían las valoraciones. Además, parte de nuestra dificultad individual en torno al ser se debe a que no nos hemos sustraído a la necesidad que tenemos de retirar nuestras valoraciones, luego de percatarnos que ya no tienen vigencia y respaldo. Por ende, la caducidad de nuestras valoraciones nos llevaría a considerar la suspensión del juicio como parte de la ética negativa, permitiendo pensar una arista importante para el individuo contemporáneo que se encuentra atrapado en valoraciones sobre lo útil o lo aprovechable, por ejemplo (Holzapfel, 2015, p. 49).

De esta forma, la ética negativa nos pondría en un estado diferente, pero a la vez potencialmente significativo para el ser humano. Aquí, detener nuestras valoraciones nos haría adentrarnos en el devenir del ser, en el constante fluir de la realidad sin caer en valoraciones agobiantes, que pongan en conflicto nuestras relaciones con otros y con el mundo. Por lo tanto, considerar la ética negativa pone como caso indiscutible una realidad cambiante que es indiferente, que no es ni buena ni mala y frente a la cual no valoramos con obstinación. Marco Aurelio nos dice nuevamente: Tu mal no reside en un principio rector ajeno, tampoco en una modificación o alteración de lo que te rodea. ¿Dónde, entonces? Donde se encuentre tu suposición sobre los males. Que no se produzca esa suposición y todo está bien. (2018 p. 111)

Con esto, la presencia del mal aparece justamente en el sujeto que juzga, que valora y no en la realidad misma. Decir que la lluvia que ha inundado mi casa o ha hecho que se desborde el

río es mala sería un error, aquello simplemente es; el dilema reside en que el mal que le imponemos a ello está recayendo sobre una suposición de lo malo y no en aquel principio rector ajeno como lo es la realidad.

Por lo tanto, siguiendo a Marco Aurelio tenemos aquí un flujo universal incesante, un devenir que no se detiene bajo la connotación de la transitoriedad, caducidad y fugacidad de todo. La suspensión del juicio ha de aliarse con el desapego de las valoraciones, pues como mencionamos anteriormente, estimar y desestimar las cosas es lo que nos mantiene aferrados a ellas. Al apreciar o despreciar me estoy atando a ello, no puedo escapar de lo que me liga a esta valoración que resulta perjudicial al mantenerse en el tiempo; y si vemos metafísicamente con independencia las valoraciones que hacemos, las cosas, los sucesos que valoro, llegamos a la idea de que «no es ni bueno ni malo, es adiafórico, aunque me resulta a mi tan obvio su carácter repulsivo o atractivo» (Holzapfel 2000, p. 59).

Nuevamente en las *Meditaciones* encontramos el siguiente pasaje importante, que nos lleva a considerar el flujo continuo del mundo: «el tiempo es como un río violento. En cuanto algo se ve, ya ha pasado de largo y otra cosa distinta es la que pasa, que también pasará» (Marco Aurelio, 2018 p. 112). Aquí encontramos la idea del *amor fati*³, haciendo alusión a las reminiscencias de Heráclito. Junto con ello, se menciona el devenir y el *continuum* del mundo que no se detiene y que, al intentar posar nuestra mirada, ya ha pasado de largo, reflejando así la incapacidad de detener el flujo universal de las cosas y por ende, tener valoraciones sin cambio y suspensión.

Finalmente Marco Aurelio dice (2018): «Uno se alegra con una cosa, otro con otra. Yo, si mantengo sano el principio rector, sin darme media vuelta ante ningún hombre ni ante nada de lo que sucede a los hombres, sino que miro todo con ojos benévolos y lo acepto, y trato a cada uno según su valía» (p. 169). En resumen, cuatro son los elementos representativos del modo de cómo se presenta la ética negativa en el estoicismo, estos son adiafóra, suspensión del juicio, desapego y flujo (Holzapfel 2000, p. 60).

³ Término acuñado y popularizado oficialmente por Nietzsche. Si bien los estoicos son los primeros en hacer alusión a ello, será Nietzsche quien lo establezca formalmente contrastando con la moral occidental que, para él, valora a partir de criterios trascendentes.

3.1 Algunos alcances a partir de la Ética Negativa

La propuesta estoica de Marco Aurelio permite adquirir una nueva perspectiva respecto a nuestra relación con el mundo, considerando el devenir como un flujo sin detenimiento. En medio de esto está la vida humana junto al cambio y el continuo. Comprender esta idea permite enriquecer nuestro contacto con la realidad al desapegarnos de aquellos elementos que no podemos fijar y poner bajo valoraciones rígidas sin posibilidad de cambio.

Atenerse al devenir, además, permite por otro lado aceptar la contingencia y nuestra vida con sus sucesos sin saltar a catalogar constantemente como bueno y malo el mundo o las cosas, pues como mencionamos durante el trabajo, estas simplemente son. Con estas ideas nos acercamos a una autocomprensión individual como parte de la realidad y su cambio. Sobre esta idea Marco Aurelio dice:

¿Teme alguien el cambio? ¿Qué puede llegar a ser sin cambio? ¿Qué es más querido o afín a la naturaleza del todo? ¿Puedes tú mismo bañarte si la leña no cambia? ¿Puedes alimentarte si lo que comes no cambia? ¿Puede realizarse alguna de las cosas útiles sin cambio? ¿No ves, entonces, que el propio hecho de que tú cambies es algo semejante y necesariamente semejante a la naturaleza del todo? (Marco Aurelio 2018, p. 148).

La problematización de la identidad humana sujeta al cambio físico y mental, permite preguntar entonces por la defensa de juicios de valor rígidos que no cambien en el tiempo, haciéndonos juzgar muchas veces de manera errónea nuestra realidad y pudiendo ante ella practicar la adiafora. Podemos pensar el error que sería juzgar valóricamente al otro como deficiente ya sea por su proveniencia o pensamiento o bien caer en catalogar excesivamente la naturaleza.

Como menciona Marco Aurelio, el cambio es necesario, importante, y en este mismo sentido si el valorar también es algo inevitable, al menos deberíamos ubicarlo bajo el perpetuo cambio y evolución, sin rigidizarlo. Respetando el flujo, el devenir, asumiéndolo como tal, Marco Aurelio menciona:

El tiempo de la vida humana es un punto, su esencia fluye, su percepción es oscura, la composición del cuerpo en su conjunto es corruptible, el alma va y viene, la fortuna es difícil de predecir, la fama no tiene juicio, en una palabra, todo lo del cuerpo es un río. (Marco Aurelio, 2018, p. 90)

Recordando a Heráclito, Marco Aurelio pone especial énfasis en lo referente al devenir de la vida humana que no podemos pasarlo por alto. Esto ciertamente nos aconseja y guía de manera que comprender nuestro tiempo permita recuperar a la vez el sentido del devenir, de la ética negativa en este caso, de una forma de filosofar y relacionarse con el ser.

Ahora bien, el auge actual del estoicismo permite preguntar por la validez de estas ideas, que al parecer, logran trascender el tiempo y encontrar un espacio en tiempos que demandan una reconsideración de lo ético. Probablemente, sea por su propuesta práctica que estas ideas logren encontrar espacios en una época que no ha estado exenta de adversidades, y que inspire maneras de afrontar el cómo enfrentamos a lo que sucede, versus la idea de querer cambiarlo todo.

Como menciona Restrepo (2006), lo característico de las escuelas estoicas es que más que modos de pensamiento, son una forma de vida, una forma de vida que se lleva a lo práctico, que busca que todos sus integrantes alcancen el propósito del buen vivir. De modo que con este trabajo busquemos seguir dando vida a estas ideas, trayéndolas a nuestro tiempo y proponiéndolas en nuestra relación con el mundo.

4. Conclusiones

Luego de lo analizado podemos decir que nuestra hipótesis de trabajo se ve cumplida, pues ciertamente hay una ética negativa reconocible en el pensamiento de Marco Aurelio. De esto hemos concluido y abordado sus características principales que son la suspensión del juicio, el desapego, el flujo y la adíáfora.

Además, podemos concluir que la ética negativa se vuelve una idea útil para pensar y practicar en nuestros días. Más aún, puede mejorar nuestra relación con nuestro entorno al proponer la adíáfora como práctica en la que entendemos el ser y el devenir de la realidad prescindiendo de la valoración. Con esto, se busca evitar también el riesgo de caer en juicios de valor rígidos que no

permitan reconsiderar o bien cambiar nuestros modos éticos para con la realidad. Además, esta idea permite profundizar en una nueva arista de la realidad que recordando a Heráclito, lleva a concebirla como un todo cambiante en el que el devenir abarca lo humano y con ello problematiza el lugar del juicio de valor.

Bibliografía

Aurelio, M. (2018). *Meditaciones*. Cátedra.

G., H., Von Wright. (2001). Valorar (o cómo hablar de lo que se debe callar). Nuevas bases para el emotivismo. *Anuario de filosofía del derecho XVIII*, No. 18, pp. 385-398. (Trad. de Carlos Alarcón Cabrera).

Gende, C. (2014). Valor y Valoración: Su relación desde un enfoque lingüístico interpretativo. *Nuevo Pensamiento revista de filosofía* 4(4), 269-285.

Holzapfel, C. (1996). Pensando en la posibilidad de una ética negativa. *Revista de filosofía* 1(47-48), 25-36.

Holzapfel, C. (2015). La *adiáphora* y la posibilidad de una ética negativa. *Hypnos* 2 (3), 45-53.

Holzapfel, C. (2000). *Aventura Ética*. Lom ediciones.

Restrepo, J. (2006). El estoicismo como una propuesta alternativa para la contemporaneidad *Revista Lasallista de Investigación* 3(2) 53-61.